

Борис КРУПНИЦЬКИЙ

ПРОБЛЕМА ПРОСТОРУ В СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВІЙНАХ НОВІТНІХ ЧАСІВ*

Ми знаємо три нашестя на Росію новітніх часів: Карла XII, Наполеона і німців¹. Карл XII провадив з Петром I затяту боротьбу за гегемонію в Східній Європі і за великодержавність Швеції; Наполеон хотів на широких рівнинах Росії довершити своє панування над Європою, а Гітлер, несподівано кинувшись на СРСР, мав на меті панування не тільки над цілою Європою, а, може, і над цілим світом.

І всі вони зіткнулися в Росії з проблемою простору. Здавалося так, що простір був найбільшою причиною, чому Росія виграла в цих вирішальних для неї змаганнях. Загально вважають, що простори Російської імперії, безмежність її території, самі собою змушували ворога розкидати свої сили та зменшувати їх основне ядро, бо треба було закріплювати пройдений терен і обсаджувати важливі пункти своїми залогами.

Також вдарялося не раз на кліматичні умови. Те, що шведи, французи й німці опинилися на російській території, по суті, вже воєни, вийшло на користь їх супротивникові. Саме 1709, 1812, 1941 років зими (або осінь 1812 р., що принесла ранній холод) на Сході Європи були надзвичайно суворі й дуже пошкодили незвиклим до такого клімату чужинцям, не виключаючи і шведів, хоч останні були народом Північної Європи, призвичаєним до холоду.

Безперечно, Росія здавна володіла мистецтвом використовувати ті вигоди, які давав їй простір. В той час, як її ворогам треба було, в той чи інший спосіб, поборювати простір, для неї цей самий простір був природний союзник. У відповідь на нещастя, вона завжди відходила в глибоке запілля. Це була тактика поступового ослаблення ворога, тактика боротьби етапами, що її вживали і Петро I, і Олександр I,

* Публікується за виданням: *Україна: українознавство і французьке культурне життя*, ч. 2 (Париж, 1949). – Д. Г.

¹ Рік 1918 вважаємо свого роду інтермедією; за основний беремо 1941 р.

і советські полководці. Росіяни ухилялися від вирішального бою, а тим часом працювали методом партизанської боротьби, мобілізувалося ціле населення проти чужинців, нещадно руйнувалися свої ж оселі, щоби не дати ворогові змоги існувати, та обіцялися окремим партизанам високі нагороди за успішну акцію й т. ін.

Це не значило, що Москва взагалі уникала рішення. Але вона хотіла мати його там і тоді, коли це їй здавалося потрібним або вигідним. Можна сказати, що Карл XII спровокував москалів до бою під Полтавою, але цей виклик був свідомо прийнятий. Бій під Бородином, – потрібний чи не потрібний росіянам, – у всякому разі не був вимушений Наполеоном. А оборона Сталінграду – це вже була з російського боку свідомо поведена операція за перевагу сил на Сході Європи.

Але сили цього простору стояли до розпорядимости не тільки однієї Росії. Простір є не тільки географічне поняття, але й політичне: він включає в себе населення. Саме справа і полягала в тім, хто зуміє прихилити це населення до себе, хто зуміє змобілізувати ці основні, живі сили простору, далеко більш вирішальні, ніж клімат, віддалення тощо.

Саме простір західної частини колишньої Російської імперії, шлях усіх нашесть, ховав у собі елементи, небезпечні для росіян. Тут лежали найбільш густо заселені частини імперії, з населенням, що, з культурного погляду, стояло значно вище, ніж московська маса: Фінляндія, Балтика (Естляндія, Ліфляндія, Литва), Польща, Україна, Білорусь тощо. Це були, здебільша, чужі елементи, – слов'яни і неслов'яни, – які цілими століттями жили окремо від Росії та стояли в тісному зв'язку з Західною Європою. Ці культурні країни, як на загал, не були раді з російського панування, і тут росіяни були сильні тільки в містах своєю адміністрацією і своїм військом.

Трагедія тих, хто змагався з Росією, полягала в тім, що вони не вміли ані оцінити, ані змобілізувати чинників, що від них, по суті, залежало переборення простору, в той час, як Москва майстерно вела тут свою гру, обіцяючи всілякі “свободи”, щедро даючи нагороди та створюючи ілюзії “нової ери”, то застрашуючи і тероризуючи населення.

Карл XII, Наполеон і німці, – може, саме з огляду на просторові проблеми, – шукали вирішального удару в найкоротшім напрямі. Малося на увазі не тільки знищення ворожої армії, але й захоплення основного центру імперії, Москви. Всі три за центральний пункт своїх операцій вважали Москву.

Може, стратегія Карла XII найбільш підходить під розуміння того, що ми називаємо стратегією переборення простору. Основна ціль мала бути у нього вирішена головним ударом в найкоротшім напрямі (Смоленськ – Москва, або Брянськ – Калуга – Москва). Але, поруч цього, задумані були допоміжні операції, що підтримували основну. Карл XII виходив з думки і прямого удару, і узгодження дій центру з флангами, або оточення півколом основної цілі удару. До цих флангових акцій належали і диверсія на півночі генерала Любекера проти Петербургу, і похід польського короля Станіслава Лещинського з своїм військом, і генерала Крассау на чолі шведського допоміжного корпусу в Україну на допомогу Мазепі, і виступ самого Мазепи, який мав не тільки змобілізувати матеріальні сили України та забезпечити постачанням головну шведську армію, але й самому перейти до наступу, поставивши на ноги українське військо та притягаючи, по можливості, до коаліції народи, що жили на схід від України, в першу чергу донських козаків. На півдні велися переговори з Туреччиною і кримським ханом, щоб і їх втягнути у війну з Московією.

Як бачимо, простір гадалося подолати узгодженими діями передбачених союзників, включаючи сюди Туреччину і Крим. Зокрема ж, мобілізація України, Запорозької Січі, Дону, перекинення руху на дальші козаки і “інородницькі” організації на Сході, само собою, скорочували театр війни та повертали значну частину підлеглого москалям населення проти Російської імперії.

Як відомо, прямий удар на Москву Карлові XII не вдався. Також і узгоджені з центральним рухом флангові операції, що мали на увазі свого роду оточення Москви, не повелись. З операції Любекера проти Петербургу нічого не вийшло. Туреччина і Крим не приступили до війни. Козаки і татари (взагалі магометани) на схід від України втратили охоту міряться силами з Московією після придушення астраханського (1705–1706) і донського (разом на Волзі) повстання 1707–1708 р.р. Станіслав Лещинський і Крассау не дали собі ради з польськими інсургентами, прихильниками Августа II і царя, і не прийшли на Україну. Тільки Мазепа приєднався до Карла XII; те саме, трохи пізніше, зробила і Запорозька Січ. Але цього було замало, тим більше, що населення України, з огляду на втрату гетьманської столиці Батурина і на інші події, несприятливі для Карла XII і Мазепи, поставилося до них стримано. Чим довше перебувала шведська армія в Україні, тим більше

відчували люди тягар війни, що давало спонуку до партизанки проти шведів, підтриманої щедрими російськими обіцянками і подарунками. Сили простору стали несприятливими для шведів.

Наполеон ще більш послідовно здійснив ідею вирішального удару в найкоротшім напрямі на Москву. І тільки йому одному і вдалося зайняти Москву. Зате у нього досить слабо була виявлена ідея узгоджених операцій флангів з центром. Північна армія Макдональда, що вступила в балтійські провінції, і південна (союзна австрійська) Шварценберга, здається, мали тільки забезпечити фланги. Наполеон не вживав заходів щодо перетягнення на свій бік населення, приналежного до Російської імперії, і незадоволеного з її панування, за винятком Польщі, та й то не зовсім послідовно. Тільки, здається, під час походу, а може й підготувань до нього, наполеонову увагу звернула на себе Україна, але практичних наслідків це не мало та й не могло мати. Він занадто покладався на свої власні сили, як пізніше і німці, а, головне, він хотів побороти простір і вирішити змагання операцією в найкоротшім часі і в найкоротшім напрямі. Як прямолінійний був наступ Наполеона, так прямолінійний був і його відступ.

Тоді сили простору з повною силою повернулися проти нього, і велика армія розтанула внаслідок холоду, голоду і партизанки.

Також і німці думали про вирішальний удар у головнім, найкоротшім напрямі. Вже на початку війни 1941 р. основні німецькі дивізії стояли перед брамами Москви. Безперечно, подолання простору узгодженими діями малось на увазі, й операції поведено було не тільки проти Москви, але рівночасно і проти Ленінграду, а на півдні, через Україну, на південний схід. Але Фінляндія на півночі і Румунія на півдні були занадто слабкими флангами, і тут переважаючі сили мусіли бути дані самі німці.

Німецька операція на Москву не вдалася. Центр ваги пересунувся на південь, через Дон, до Сталінграду. Набрала значення ідея глибокого обхоплення центру, як два століття перед тим у Карла XII. Сталінградська операція, бій під Сталінградом був вирішальним боєм на Сході, подібно до бою Карла XII і Петра I під Полтавою. Після того почався відворотний рух.

Цей рух обернувся в катастрофу саме завдяки тому, що Гітлер зрозумів в "оригінальний" спосіб, як треба послуговуватися силами простору. Німці не хотіли і думати про мобілізацію населення так, як

це задумав був ще Карл XII, а саме шляхом свобідного, непримушеного його вступу по боці ворогів Росії. Націонал-соціалістична Німеччина прийшла в Україну з метою забрати для себе землю і, по можливості, зігнати, знищити, або обернути на рабів, її населення.

Мобілізація населення відбулася, але в спосіб майже нечуваний в історії Європи: мільйони людей погнали, як худобу, на працю до Німеччини. Через те й простір виявив себе, як найгірший ворог німців. Не німці перемогли простір, а простір переміг німців з холодом і великою партизанкою, яка набрала небувалих до того розмірів.

Публікація Д. Гордієнка

Borys Krupnytsky.

The Problem of Space in the Eastern European Wars of Modern Times.

Abstract. In this article, the author analyzes the causes of the defeat of European states in the wars against Russia. In particular, he analyzed the Northern War of the early 18th century, Napoleon's invasion of Russia in 1812 and Nazi Germany in 1941. The author believes that the main problem faced by the attackers was the issue of overcoming the space of Russia. In the problem of space, the author identifies two factors: the actual space and space as a political phenomenon. Space forced enemy armies to stretch communications, disperse forces, taking control of bases. Space as a political factor includes the population on whose support and loyalty victory depended. Thus, the main reason for the defeat of Karl XII, Napoleon and Hitler is their inability to assess the potential of the population of the western regions of the Russian Empire, to enlist his support.

Keywords: wars, Eastern Europe, space, population, Karl XII, Napoleon, Nazi Germany, The Russian Empire.